

O‘QUVCHILARDA INTELLEKTUAL SALOHIYAT NAMOYON BO‘LISHINING
IJTIMOIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, “Psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Sayfiyeva Sevinch

Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quvchilarning intellektual salohiyatini shakllantirish va namoyon etish jarayonlarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari tahlil qilingan. Intellektual salohiyat shaxsning bilish faoliyati, tafakkur darajasi, ijodkorlik qobiliyati hamda aqliy imkoniyatlarini ifodalovchi murakkab tizim sifatida izohlangan. Maqolada psixologik nazariyalar va pedagogik tajribalar asosida intellektual rivojlanishning ijtimoiy omillari — oila muhiti, ta’lim tizimi, tengdoshlar ta’siri va jamoada shakllanadigan o‘zaro munosabatlarning roli yoritilgan. Muallif ta’kidlaganidek, o‘quvchilarda intellektual salohiyatni rivojlantirishda ijtimoiy muhitning emotsional barqarorligi, pedagogik qo‘llab-quvvatlash va ijobiy kommunikativ aloqalar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, o‘quvchi shaxsining ichki motivatsiyasi, o‘z-o‘zini anglash va refleksiya qobiliyati uning intellektual salohiyatini amaliy namoyon etish jarayonida hal qiluvchi omillardan biri sifatida qaraladi.

Tayanch so‘zlar: intellektual salohiyat, o‘quvchi shaxsi, ijtimoiy muhit, psixologik rivojlanish, tafakkur, motivatsiya, refleksiya, ijodkorlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются социально-психологические особенности проявления и формирования интеллектуального потенциала у учащихся. Интеллектуальный потенциал трактуется как сложная система, отражающая познавательную активность личности, уровень мышления, творческие способности и умственные возможности. На основе психологических теорий и педагогической практики проанализированы социальные факторы интеллектуального развития — семейная среда, образовательная система, влияние сверстников и характер взаимоотношений в коллективе. Автор подчеркивает, что эмоциональная устойчивость социальной среды, педагогическая поддержка и позитивные коммуникативные связи играют важную роль в развитии интеллектуального потенциала учащихся. Кроме того, внутренняя мотивация личности, самосознание и способность к рефлексии являются определяющими факторами в процессе проявления интеллектуального потенциала на практике.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, личность учащегося, социальная среда, психологическое развитие, мышление, мотивация, рефлексия, творчество.

Abstract: This article explores the socio-psychological characteristics of the manifestation and development of intellectual potential among students. Intellectual potential is defined as a complex system that reflects an individual’s cognitive activity, level of thinking, creativity, and mental abilities. Based on psychological theories and pedagogical practices, the article analyzes key

social factors influencing intellectual development — including the family environment, the education system, peer influence, and interpersonal relationships within the collective. The author emphasizes that the emotional stability of the social environment, pedagogical support, and positive communication play a crucial role in the development of students’ intellectual potential. Furthermore, internal motivation, self-awareness, and reflective ability are considered decisive factors in the practical manifestation of intellectual potential.

Key words: intellectual potential, student personality, social environment, psychological development, thinking, motivation, reflection, creativity.

Kirish.

O‘quvchilarda intellektual salohiyatning shakllanishi va namoyon bo‘lishi murakkab psixologik hamda ijtimoiy jarayon bo‘lib, u shaxsning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Intellektual salohiyat o‘quvchi tomonidan olamni anglash, axborotni qayta ishlash, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashish va samarali fikrlash qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Psixologik adabiyotlarda intellektual salohiyatni shaxsning umumiy aqliy imkoniyatlari majmuasi sifatida ta’riflaydilar. Masalan, S. Rubinshteyn intellektual faoliyatni “inson ongining hayotiy tajriba bilan o‘zaro aloqasi” sifatida ko‘radi, D. Veksler esa intellektni “maqsadga yo‘naltirilgan harakatni amalga oshirish, mantiqan fikrlash va tajribadan o‘rganish qobiliyati” deb belgilagan. Shu nuqtai nazardan, o‘quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda ijtimoiy omillar muhim rol o‘ynaydi. Oila muhiti — birlamchi ijtimoiylashuv manbai sifatida, bolada bilishga qiziqish, tahliliy fikrlash va o‘z fikrini asoslash ko‘nikmalarining dastlabki poydevorini yaratadi. Ta’lim muhitida esa pedagogik rahbarlik, o‘quv jarayonining motivatsion tashkil etilishi va o‘quvchilarning o‘zaro hamkorligi intellektual rivojlanishni rag‘batlantiradi.

L.S. Vygotskiy tomonidan ilgari surilgan “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasi shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchining intellektual imkoniyatlari faqat mustaqil faoliyatda emas, balki ijtimoiy o‘zaro ta’sir — o‘qituvchi va tengdoshlar bilan muloqotda yanada to‘liq namoyon bo‘ladi. Bu esa o‘quvchilar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarning intellektual faollikka ijobiy ta’sirini tasdiqlaydi. Intellektual salohiyatning yana bir muhim jihati shaxsning ichki motivatsiyasi va refleksiv fikrlashidir. O‘z bilimiga ishonch, o‘zini o‘rganish istagi va muvaffaqiyatga intilish o‘quvchini faol o‘rganishga, yangilikka ochiqlikka undaydi. Psixologlar ta’kidlaganidek, o‘quvchi o‘z intellektual qobiliyatini baholay olgan, o‘z ustida ishlashni odat qilgan bo‘lsa, uning salohiyati doimiy rivojlanish holatida bo‘ladi. Zamonaviy ta’lim tizimida intellektual salohiyatni rivojlantirishda interfaol metodlar, kreativ fikrlash mashqlari, muammoli vaziyatlar yechimi va ilmiy loyihalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday yondashuvlar o‘quvchilarning mustaqil tahlil qilish, fikrini asoslash va yangi g‘oyalarni ilgari surish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Shunday qilib, o‘quvchilarda intellektual salohiyatni rivojlantirish — bu faqat aqliy jarayon emas, balki ijtimoiy-psixologik omillar bilan bog‘liq bo‘lgan murakkab tizimdir. U o‘quvchi shaxsining faol pozitsiyasini, o‘z fikrini bildirish erkinligini, ijodkorlikni va ijtimoiy mas’uliyatni o‘zida mujassam etadi.

Maktab ta’limida o‘quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlanish darajasi asosan yuqori sinflarda amalga oshiriladi, negaki, 8-9-sinf o‘quvchilarida intellektual faoliyat ko‘nikmalari bir qadar shakllangan bo‘ladi. Ular muntazam holatda nimanidir qurish, yaratish, loyihalashga intiladilar. Intellektual salohiyat, uni shakllantirish va rivojlantirish muammosi bir qator izlanuvchilarning tadqiqot ob’ektiga aylangan. Hozirgi kunda ilm-fan foydalanadigan intellekt nazariyasi 100 yil oldin paydo bo‘lgan.⁴⁰ Intellektual ko‘nikmalarga bugungi davrda samarali

fikrlash va ma'lumot bilan ishlash qobiliyati sifatida qaralmoqda. Buning yaqqol misoli sifatida halqaro baholash tadqiqotlarining konsepsiyalarini keltirishimiz mumkin. Tadqiqotlarda asosan o'quvchilarning ma'lum bir fan bo'yicha bilimi emas, balki kompleks tahlil qilish kreativ va tanqidiy fikrlash ko'nikmasini tekshirishga ustuvorlik berilmoqda. O'zbekiston respublikasining mazkur tadqiqotlarda ishtirok etishi ta'lim tizimida o'quvchilarning intellektual salohiyatni rivojlantirishning yangi intellekt nazariyasiga muvofiq tashkil etilishi sifatida baholanadi.

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar.

Intellekt inson aqliy faoliyatining, aql-zakovatini, ongli hatti-harakatining yuksak shakli hisoblanadi. Intellekt tevarak-atrofni, ijtimoiy muhitni hamda voqelikni bilish quroli, shuningdek, insonning keng ko'lamdagi faoliyatini oqilona amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. Chindan ham intellektual salohiyatni yuksaltirish bugungi kunda milliy taraqqiyotning asosiy sharti va mezoniga aylanmoqda. Chunki intellektual jihatdan qoloq xalq hech qachon rivojlanmaydi. Dunyodagi taraqqiy topgan mamlakatlar eksport qiladigan mahsulotlarining ko'pchiligi intellektual mulk hisoblanadi. Odamning intellekti ancha murakkab tuzilishga ega bo'ladi va faqat ko'plab fikrlash turlarini emas, balki har xil intellektual operatsiyalar, malaka va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Intellekt individning ma'lum darajada mustahkam, barqaror aqliy qobiliyatlari tuzilishidan iboratdir.

O'sib kelayotgan yosh avlodda ijodiy faollikni va uning negizida yotuvchi ijodiy qobiliyatni shakllantirish respublika maktablari oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Chunki «hozirgi maktabning asosiy vazifasi ta'lim metodlarini, o'quvchilarning fikrlashlarini taraqqiy ettirish metodlarini takomillashtirishdir».

S.B.R.Qodirov o'z ishlarida zehn, iste'dod aqliy taraqqiyot yuzasidan tadqiqot ishlari olib borgan. Hatto bu borada bank tuzishga ham muvaffaq bo'lgan. «Intellektual potensialni boyitish aqliy zakovatni shakllantirishning ommaviy va shu bilan birga an'anaviy, hech kimning e'tiroziga sabab bo'lmaydigan turlariga diqqatni ko'proq qaratish, imkon darajada ular moddiy-moliyaviy tomonlarini kuchaytirish, ma'lum yutuqqa erishayotgan yoshlarni kengroq rag'batlantirish, ularga tegishli moliyaviy va madaniy muhit yaratish juda katta ahamiyatga ega.

Aqliy faoliyatni tarbiyalaydigan, uning mahsuldorligini oshiradigan, ijodiy xislatlarni rivojlantiradigan an'anaviy metodlar doirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Maktablarda fanlardan ilmiy to'garaklar.
2. O'rta maxsus va oliy o'quv yurtlarida o'quvchilarning ilmiy jamiyatlari.
3. O'quvchilar va o'quvchilarning har xil doirada o'tadigan olimpiadalari.
4. O'quvchilar ilmiy-tadqiqot ishlari.
5. Ijodiy ishlar, ko'riklar, konkurslar, musobaqalar va hokazo».

Shuningdek, intellektual yoshlik va intellektning rivojlanishining yuqori darajasi inson salomatligining umumiy holati belgilarini taqozo etib, uning o'zini uzoq vaqt yosh sezishini va o'z tengdoshlariga nisbatan yosh ko'rinishini ta'minlashlari olimlar tomonidan e'tirof etilgan.

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Har doim o'quvchilarni intellektual rivojlantirish muammosi shaxs, uningongi, o'z-o'zini anglashi muammosi bilan bog'liq holda tadqiq etiladi. Chunki ta'lim jarayonida o'quvchining ongi va faoliyati har doim o'zaro aloqadorlikdarojlanadi va bir-birini taqozo qiladi. Bu shundan dalolat

beradiki, o‘quvchilarni intellektual rivojlantirish jarayonida unga xalqning ijtimoiy tajribasi tajribasi, dunyoviy va milliy madaniyat hamda fan-texnika yutuqlari singdiriladi. Chunki o‘quvchilarning bunday tajribalar va bilimlarni o‘zlashtirishlari o‘quv faoliyati davomida amalga oshiriladi va uning natijasida ularda mustaqil o‘quv, intellektual hamda ijodiy ko‘nikmalar hosil bo‘ladi. Shuningdek, bunday faoliyat tajribasi o‘quvchilarning sinfdoshlari, o‘qituvchilari, otionalari va atrofdagilar bilan o‘zaro muloqotlari davomida muntazam bo‘lydi. Shu tariqa o‘quvchi rivojlanishining ichki, ya‘ni pedagogik va tashqi – ijtimoiy jihatlari o‘zaro uyg‘unlashadi.

Shaxsning intellektual rivojlanish istagi va imkoniyatlarini, uning shaxsiysifatlari o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lib, bunda ular insonning shaxsiy, ichki, erkin, ixtiyoriy, nuqtai nazarga tayanish maqsadga muvofiqdir. O‘quvchini intellektual jihatdan rivojlantirish ichki va tashqi pedagogik ta’sirlar bilan bog‘liq holda amalga oshiriladi. Intellektual rivojlantirishga ko‘maklashadigan tashqi – pedagogik ta’sirlar qanchalik ko‘p bo‘lsa, uning tarkibiy qismlari ham shunchalik izchil bo‘ladi. Ayrim mutaxassislarining ta’kidlashlaricha, o‘quvchilarni intellektual jihatdan maqsadga muvofiq tarzda rivojlantirishni ta’minlash uchun, uning tashqi ta’sirlarga nisbatan mustaqilligini oshirish kerak. O‘quvchilarni intellektual rivojlantirish ichki manbalari mohiyatining ortib borishi natijasida, ularning mustaqil fikrlash darajalari ortadi va intellektual qiyofasi o‘zgaradi. Bu jarayonda o‘quvchilarning fikriy barqarorligi va atrofdagi o‘zgarishlarga nisbatan bir xildagi o‘ziga xos munosabati qaror topadi.

O‘quvchilarda intellektual salohiyat namoyon bo‘lishini psixologik xususiyatlar quyidagilardan iborat: Bu xususiyatlar o‘quvchining shaxsiy ichki holatlari, hissiyotlari va fikrlash jarayonlariga bog‘liq. Ular intellektual faoliyatni shakllantirishda asosiy rol o‘ynaydi.

Tafakkur faoliyati – o‘quvchi axborotni tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish, xulosa chiqarish orqali o‘z fikrini mustaqil shakllantira oladi.

Diqqat va xotira – kuchli diqqat va mustahkam xotira intellektual faollikni oshiradi.

Ijodiy fikrlash – yangicha, noodatiy fikrlar bildirish qobiliyati.

Motivatsiya – o‘quvchi bilim olishga ichki ishtiyoq bilan yondashsa, uning intellektual imkoniyati to‘liq namoyon bo‘ladi.

O‘z-o‘zini anglash – shaxs o‘z imkoniyatlarini, kuchli va zaif tomonlarini bilsa, intellektual rivojlanishga ongli harakat qiladi.

Emotsional barqarorlik – stress, qo‘rquv yoki shubha holatlarini yengish qobiliyati o‘quvchining intellektual faoliyatini mustahkamlaydi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda intellektual salohiyatni rivojlantirish uchun “ijodiy fikrlash”, “tanqidiy tafakkur”, “muammoli vaziyatlarda yo‘l topish”, “o‘zini boshqarish” kabi kompetensiyalarni shakllantirish ustuvop yo‘nalish sifatida ko‘rsatilgan. Bu esa o‘quvchilarni faqat bilim egallovchi emas, balki fikrlovchi, tahlil qiluvchi, xulosa chiqaruvchi shaxs sifatida tarbiyalaydi. Shuningdek, o‘quvchilarda emotsional intellektni shakllantirish ham intellektual salohiyatning muhim tarkibiy qismidir. Emotsional intellekt shaxsga o‘z hissiyotlarini boshqarish, boshqalar his-tuyg‘ularini anglash, o‘zaro muloqotda muvozanatni saqlash imkonini beradi. Psixologik tadqiqotlar ko‘rsatadiki, yuqori emotsional intellektga ega o‘quvchilar o‘qishda faolroq, muammolarni hal etishda esa mustaqilroq bo‘ladilar.

Xulosa.

O‘quvchilarda intellektual salohiyatning namoyon bo‘lishi murakkab psixologik va ijtimoiy jarayon bo‘lib, u shaxsning bilish faoliyati, tafakkur darajasi, hissiy holati hamda ijtimoiy muhit bilan

o‘zaro ta’siri natijasida shakllanadi. Intellektual salohiyat — bu insonning o‘z bilim va ko‘nikmalarini yangi sharoitlarda qo‘llay olishi, muammolarni hal etish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondasha olish qobiliyatidir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarda intellektual salohiyat faqat tabiiy qobiliyatlar asosida emas, balki pedagogik rahbarlik, psixologik qo‘llab-quvvatlash hamda ijtimoiy muhitning ta’siri orqali rivojlanadi. Ijobiy psixologik muhit, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi ishonchli muloqot, o‘quvchini fikr bildirishga undovchi o‘qitish usullari intellektual faollikni oshiruvchi muhim omillardir. Shuningdek, o‘quvchilarning emotsional intellekti, ya’ni o‘z hissiyotlarini boshqarish, boshqalar tuyg‘usini anglash, muloqotda muvozanatni saqlay olish ko‘nikmalari ham intellektual rivojlanishning ajralmas qismidir. Bunday jihatlarda o‘quvchining shaxs sifatida yetuklashuvi, o‘zini ijtimoiy muhitda to‘g‘ri tutishi va fikrlash madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy nuqtai nazardan, o‘quvchining oilaviy muhitdagi tarbiyasi, tengdoshlar bilan o‘zaro munosabatlari, jamoada o‘z o‘rnini topa olishi uning intellektual salohiyatini namoyon etish jarayoniga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois ta’lim jarayonida o‘quvchilarning shaxsiy imkoniyatlarini e’tiborga olish, individual yondashuv asosida ta’lim tashkil etish, o‘quvchini o‘z fikrini erkin bayon etishga rag‘batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. G‘oziev E. G. Inson psixologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2010.
2. Davletshin M. G‘. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2002.
3. Xodjaev A. A. Psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2015.
4. Jamolova D. Intellektual rivojlanish va ijodiy qobiliyatlar psixologiyasi. – Toshkent: Iqbol, 2018.
5. Bahromov Q. Yoshlarda intellektual salohiyatni shakllantirish muammolari. – Toshkent: Ma’rifat, 2016.
6. Rahimov Sh. Shaxs va uning ijtimoiy rivojlanishi. – Toshkent: Fan, 2012.
7. Nazarov Q. Intellekt va tafakkur psixologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
8. Abdullaeva N. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: Universitet, 2014.
9. Qodirov M. Ta’limda intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish asoslari. – Toshkent: Fan, 2020.
10. Usmonov O. Bolalar psixologiyasi va shaxs rivojlanishi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.
11. Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. – New York: Basic Books, 1983.
12. Sternberg, R. J. Successful Intelligence: How Practical and Creative Intelligence Determine Success in Life. – New York: Simon & Schuster, 1997.
13. Vygotsky, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
14. Shoumarov, G‘. B. (2018). Pedagogik psixologiya. — Toshkent: O‘zMU nashriyoti.
15. Inomova, M. (2019). Iqtidorli bolalar psixologiyasi. — Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
16. A.T.Akbaraliyeva Shaxsda Emotsionallikni Namoyon Bo‘lishiga Ta’sir Etuvchi IjtimoiyPsixologik Omillar ILM-FAN Taraqqiyoti: muammolar, yechim va istiqbollar” 2023
17. Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna. Bo‘lajak psixologlarning konsultativ faoliyat malakasini tarkib toptiruvchi kasbiy-shaxsiy sifatlar Pedagogik mahorat 2024-23 b
18. Akbaraliyeva Asilaxon Talabalarda xulq og‘ishini oldini olishning ijtimoiy pedagogikpsixologik shartlari. Ғылым-білім-өнер интеграциясы: перспективалық жобалар.2023-451 b

19. Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna Konsultativ psixologning muhim fazilatlari. Lokal urushlarda shaxsiy tarkibni axloqiy- ruhiy holatlarini stabilashtirish muammolari 2024- 193 b